

МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Камалова Кадрия Федоровна

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры узбекского языка
и литературы Наманганского инженерно-строительного института

E-mail: kamalova_kadriya@gmail.com

Тел.: +998935407798

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7835417>

Аннотация: Статья посвящена проблеме практического формирования языковой компетенции студентов неязыковых факультетов вузов, т.е. обеспечения уровня знаний и умений, который позволит пользоваться русским языком в различных областях профессиональной деятельности, научной работе и для самообразовательных целей. Отмечается, что обучение профессиональному языку должно строиться с учётом умений и навыков, приобретённых студентами на практических занятиях по русскому языку. Предлагаются виды работ над специальными текстами, даются рекомендации по их подбору. Приводятся образцы текстов и виды заданий к ним.

Ключевые слова: коммуникативный, мотивационно-побудительный, язык специальности, терминологическая лексика, учебно-ситуативный, языковая компетентность, профессионально-ориентированное обучение, специальная лексика, учебно-речевая ситуация.

Профессионально-ориентированное обучение русскому языку признается в настоящее время приоритетным направлением в обновлении образования. Иноязычное общение становится существенным компонентом профессиональной деятельности специалистов, а роль дисциплины «Иностранный язык» в неязыковых вузах значительно возрастает в их профессиональной деятельности. Анализ педагогических и научно-методических источников показал, что существует бесчисленное множество методических направлений и технологий обучения иностранного языка на неязыковых факультетах вузов. В настоящее время ставится задача не только овладения навыками общения на иностранном языке, но и приобретения специальных знаний по выбранной специальности.

Термин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется для обозначения процесса преподавания русского языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а в последнее время и на общение в сфере профессиональной деятельности. Современный профессионально-ориентированный подход к обучению русского языка предполагает формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления, при организации мотивационно-побудительной и ориентировочно-исследовательской деятельности.

Как известно, русский язык для студентов неязыковых факультетов вузов служит средством получения научной информации, фактором активного включения в сферу науки, производства и общественной жизни. В подготовке специалистов высокого профиля для народного хозяйства, науки и культуры изучение русского языка

представляет собой приоритетное направление, имеющее свои специфические трудности и проблемы. Важная роль в этом направлении отводится изучению русской терминологической лексики, которая призвана играть огромную профессиональную и коммуникативную роль. Обучение профессиональному русскому языку должно строиться с учетом умений и навыков, приобретенных студентами на практических занятиях русского языка. Профессиональный язык (язык профессиональной сферы) – понятие весьма широкое. В качестве участников профессионального речевого общения выступают: студент – преподаватель, специалист – начинающий специалист, “специалист”. Это предполагает использование в учебном процессе профессионально-ориентированных учебно-речевых ситуаций. При этом содержание языкового материала не ограничивается терминологической лексикой специальности. Основной целью обучения языку специальности является практическое формирование языковой компетенции будущих специалистов, т.е. получение знаний, умений и навыков, которые позволят пользоваться русским языком в различных областях профессиональной деятельности, научной работе, в общении с деловыми партнерами и для самообразовательных целей.

Целью практических занятий русского языка является формирование устойчивых навыков и умений использования русского языка как инструмента коммуникации в профессиональных целях. В этом плане одной из основных задач обучения русскому языку в вузе является оказание помощи студентам в выработке умения высказывать своё мнение по актуальным проблемам той отрасли науки, которую они выбрали. Для достижения этой цели и поставленных задач обязательным является обучение четырем видам речевой деятельности на русском языке: продуктивным - говорению и письму и рецептивным - аудированию и чтению, которые ведутся комплексно при ведущей роли чтения и говорения. Требование увязать изучение русского языка с практической деятельностью студентов и их специальностью вызывает необходимость обогащения профессионально-тематической лексики. Этому способствует работа над специальными текстами, которая позволяет приобрести навыки правильного произношения терминов, умение составлять с ними словосочетания и предложения, а также овладеть особенностями научного стиля речи. В обычных условиях преподавания русского языка в неязыковых вузах необходимый уровень сформированности умений и навыков речевой деятельности на русском языке может быть достигнут лишь при максимальной мобилизации всех средств, способных интенсифицировать учебный процесс. Одно из таких средств мы видим в профессиональной направленности обучения русскому языку студентов национальных групп. Это означает, что при планировании учебного процесса и определении его содержания и методики обучения целесообразно учитывать сферы, темы и ситуации речевого общения на русском языке будущих специалистов и, соответственно, подбирать речевой материал, обязательный для усвоения: лексику, синтаксические конструкции, диалоги, монологи и т.д. Тексты по специальности благодатная основа для размышлений и дискуссий. Они должны быть доступными и по содержанию, и по языковому оформлению. Можно их адаптировать с учетом языковой подготовленности обучаемых, однако нельзя нарушать лексические и смысловые связи, чрезмерно упрощая текст. Развитие профессиональной речи

обязывает преподавателей отбирать для работы на практических занятиях такой текстовый материал, содержание которого поможет формированию нравственных качеств студента, в том числе и любовь к труду, любовь к его будущей специальности. Очень полезно использовать тексты по специальности, подобранные с учётом их доступности и познавательной ценности. Весь процесс обучения языку специальности должен быть построен, как процесс развития речи. Известно, что развитию речи способствуют: чтение, пересказ, составление плана, работа над словом, словосочетанием и предложением. Немаловажное значение имеют составление рассказов сравнений; рассказов-рассуждений; написание творческих изложений, сочинений-миниатюр, докладов-рефератов и т.д.

В национальных группах при обучении русскому языку следует большое внимание уделять лексической работе, так как основным условием овладения языком является накопление запаса слов и умение использовать их в практике устной речи. Кроме того, необходимо познакомить студентов и с принципами работы со словарём. Знакомство с новыми словами, их произношением, правописанием и сочетаемостью должно происходить на первых же занятиях. Необходимо рекомендовать кроме толковых и двуязычных специальные словари. Работа студентов со словарями состоит не только в выписывании толкования слов, переводе специальных терминов, но и в составлении с ними словосочетаний и предложений, что способствует развитию их языковой компетенции. Обращаясь к словарям русского языка, обучающиеся видят перед собой образцы точного наименования предметов и явлений окружающего мира. Получив научно обработанную информацию, они при этом учатся сами строить свою речевую деятельность полно, ясно, ярко. Умение искать информацию, работать с её источниками, эффективно использовать в своей практической деятельности, одна из важных ключевых компетенций современного специалиста. Необходимо отметить, что в работе с терминами важное место должно быть отведено объяснению их значения с опорой на родной язык.

Из сферы речевого общения применительно к нашему вузу наиболее важны следующие:

- учебно-профессиональная, представляющая общение студентов между собой и с преподавателями на учебные и профессиональные темы: слушание лекций, беседы, выступления на семинарах, диалогическая речь во время производственной практики и т.д.;
- профессионально-трудовая, понимаемая нами как общение на производственные темы в учреждении, на строительстве, на заводе и т.д.;
- общественно-политическая, включающая общение студентов на общественно-политические темы, участие в собраниях, заседаниях, чтение публицистической литературы, просмотр телепередач, выступление в роли докладчиков, политинформаторов;
- административно-правовая, подразумевающая контакты с администрацией и различными организациями посредством различных письменных и устных образцов делового стиля речи;

➤ социально-культурная – обсуждение кинофильмов, спектаклей, произведений живописи и литературы, вопросов этики общения и т.д., при письменной форме коммуникации – составление аннотаций, рецензий, написание творческих сочинений. Лексические темы, включенные в ныне действующую типовую программу по русскому языку, предусматривают формирование речевых умений и навыков общения во всех этих речевых сферах. Причём на I и II семестре большое внимание уделяется учебно-профессиональной, социально-бытовой и общественно-политической формам общения. В течение данного периода обучения студенты приобретают и совершенствуют речевые умения общения на русском языке в быту, в группе, в молодежной организации Камолот, расширяют свой словарный запас, осваивают литературный стиль речи, учатся воспринимать и осмысливать русскую речь без перевода на родной язык. Такая программа обучения обеспечивает их подготовку к прослушиванию лекций по остальным предметам на русском языке.

Отбор примерных речевых ситуаций и определение речевых задач, которые предстоит обучаемым решить во всех типовых сферах речевого общения, осуществляются следующим образом.

➤ **Учебно-профессиональная сфера:**

аудирование сообщения преподавателя, связанного с будущей специальностью обучающегося, вычленение основной информации, составление конспекта; составление и устное продуцирование сообщения (на конференции) составленного на основе текстов по специальности; участие в беседе по содержанию текстов и устных сообщений.

➤ **Общественно-политическая сфера:**

выступление перед группой с политинформацией на различные темы; выступление на занятиях духовности, производственном совещании по темам, связанным с деятельностью движения молодежи Узбекистана “Камолот”, а также производственного коллектива, в котором будет работать выпускник института; восприятие на слух сообщений по радио и телевидению на общественно-политические темы, участие в их обсуждении; чтение периодической печати, газет, журналов, составление аннотаций и тематических обзоров газетных и журнальных статей; составление планов работы движения молодежи Узбекистана “Камолот”, обсуждение составленных планов и т.д.

➤ **Профессионально-трудовая сфера:**

объяснение слушателям устройства и принципов действия машины, приборов, технического сооружения; выступление на производственном собрании по вопросам приватизации работы коллектива; выступление с докладом по темам, связанным с будущей специальностью; участие в беседе на производственные темы, типичные для определенных специальностей;

➤ **Административно-правовая сфера:**

участие в обсуждении коллективного договора между администрацией и коллективом предприятия;

составление отчета о работе, рапорта, заявления, акта, протокола, объяснительной записки, делового письма;

участие в беседе на административно-правовые темы;

объяснение должностных обязанностей работников, которые трудятся в учреждениях и на предприятиях, связанных с определенными профессиями.

Прогнозирование типичных речевых ситуаций в каждой из сфер речевого общения позволяет произвести отбор умений и навыков, сформированность которых может обеспечить успешную речевую деятельность обучаемых на русском языке в условиях их учебной или будущей профессиональной деятельности.

Далее производится отбор или составление текстов монологов и диалогов, содержащих обязательную для усвоения лексику, а также типичные синтаксические конструкции. Диалог дает возможность воспринимать неродной язык целыми речевыми отрезками, фразами. Работа над диалогом своеобразная подготовка к выработке навыков связной речи. Большой интерес у студентов вызывают дополнения к тексту, их интерпретация, когда надо сказать не только то, что думаешь, но и то, что знаешь, что читал вообще по этому вопросу, по этой проблеме. Иногда тему текста можно объявить заранее, что предполагает поиск студентами других источников, выписывание цитат, и такая работа может способствовать организации небольшой дискуссии по данному вопросу. Все это служит подготовкой к написанию творческого изложения или сочинения-рассуждения.

Затем составляются упражнения, вырабатывающие умения и навыки исполнительских речевых действий. Особое предпочтение отдается учебно-ситуативным и проблемным упражнениям, т.е. упражнениям, ставящим перед студентами проблему, типичную для их настоящей учебной и будущей профессиональной деятельности.

Например, при работе над темой «Моя специальность» предлагаются задания:

1. Сейчас вы прослушаете небольшой отрывок из лекции по сопротивлению материалов, постарайтесь понять его содержание и приготовьтесь ответить на вопросы по его содержанию.
2. Прочитайте рассказ о том, как работают выпускниками нашего института. Подумайте над тем, что должен знать и уметь специалист вашей профессии, чтобы успешно трудится.
3. Прочитайте газетную статью, в которой идет речь об освоении целинных земель в Голодной степи. Подготовьте короткое сообщение на тему «Проблемы и трудности освоения целинных земель в Узбекистане».

При работе над темой «Техника, с которой мы работаем» можно использовать такие задания:

1. Расскажите, как устроена хлопкоуборочная машина и как она работает.
2. Опишите устройство и принципы действия электродвигателей.
3. Сравните устройство и принципы действия машин с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями.
4. Объясните по данной схеме (фотографии), как устроена и как работает данная машина.

При работе над темой «Руководитель и коллектив» предлагаются задания:

1. Расскажите, в каком коллективе вам хотелось бы работать после окончания

института (оно выполняется устно и письменно).

2. Каких руководителей ценит и уважает коллектив.
3. Выскажите свое мнение о том, что особенно важно для успешной работы коллектива.
4. Представьте, что вы бригадир комплексной строительной бригады, которая ведет строительство здания. Проведите утреннюю планерку.
5. Представьте, что вы начальник стройки и ведете прием посетителей по личным вопросам, побеседуйте с одним из них. (Повод придумайте сами).
6. Составьте деловое письмо в районный отдел сельхозтехники с просьбой прислать запчасти для ремонта тракторов.
7. Составьте акт о состоянии автопарка вашего объекта.
8. Подготовьтесь к участию в диспуте «Как наладить благоприятный психологический климат в коллективе». Выскажите собственное мнение по этому поводу.

Профессиональная направленность работы по развитию русской речи повышает мотивацию учебной деятельности обучаемых, их глубокую заинтересованность в овладении русским языком, что способствует интенсификации учебного процесса.

References:

1. Гальскова Н.Д. Современная образовательная модель в области иностранных языков : структура и содержание // Иностранные языки в школе. – 2015. – № 8. – С. 3–8.
2. Величкова Л.В. Контрастивно-фонологический анализ и обучение иноязычному произношению : обучение интонации и артикуляции нем.
3. Винарская Е.Н. Выразительные средства текста (на материале русской поэзии) / Е.Н. Винарская. – М. : Высш. шк., 1989. – 136 с.
4. Котюрова, М.П. Стилистика научной речи /М.П. Котюрова. " Академия, 2010. - 240с.
5. Клобукова Л. П. Лингвометодические основы обучения иностранных студентов нефилологов гуманитарных факультетов речевому общению на профессиональные темы. М., 1995, 112с.
6. Лебединский С.И. Русский язык как иностранцев: полный курс.
7. Russian for Foreigners: Complete Course. В2. Уровень бакалавра и специалиста. Учебник / С.И. Лебединский. Минск: Научный мир, 2013. 544 с.
8. Мотина, Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов /Е.И. Мотина. - М.: Русский язык, 1983. " 176 с.
9. Пособие по обучению профессиональной научной речи. " М.: Высшая школа, 1984.- 176 с.
10. Камалова, К. Ф. (2022). РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ. Conferencea, 203-207.
11. Камалова, К. Ф. (2022). Работа с текстами по специальности на занятиях русского языка. In XVIII Виноградовские чтения (pp. 193-195).
12. Камалова, К. Ф., & Хонхужаева, Г. (2023). СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(3), 698-702.

13. Камалова, К. Ф. (2022). Работа с текстами по специальности на занятиях русского языка. In XVIII Виноградовские чтения (pp. 193-195).
14. Камалова, К. Ф. (2022). РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ. Conferencea, 203-207.
15. Kazimovna, M. E. (2022). GENDER RESEARCH ISSUES IN LINGUISTIK. Journal of Positive School Psychology, 10240-10242.
16. Kazimovna, M. E. (2022). PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT LITERATURE LESSONS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(4), 18-19.
17. Kazimovna, M. E. (2022). Cognitive-Pragmatic Aspects of Gender Linguistics. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 5, 87-88.
18. Камалова, К. Ф. (2022). ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ.
19. Камалова, К. Ф. (2022). ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ.
20. Камалова, К. Ф. (1995). Воспитание культуры поведения подростков в семье на взаимовлияющих традициях узбекского и татарского народов.
21. Камалова, К. Ф. (2013). Инновационные технологии и основные тенденции развития современной системы образования. Научный обозреватель, (3), 44-45.
22. Камалова, К. Ф. (2021). ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(7), 118-124.
23. Камалова, К. Ф. (2021). ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(7), 118-124.
24. Камалова, К. Ф. (2013). Этические традиции узбекского и татарского народов как факторы взаимовлияния на культуру поведения подростков. Журнал научных и прикладных исследований, (11), 16-18.
25. Камалова, К. Ф. (2014). Этические традиции узбекского и татарского народов как факторы взаимовлияния на культуру поведения подростков. Высшая школа, (1), 40-42.
26. Камалова, К. Ф., & Сафиязова, Д. Ж. (2013). Формирование личности-важнейшая задача высшей школы в условиях Узбекистана. Научный обозреватель, (2), 31-32.
27. Bakiyevna, R. G. (2023). Innovations in the Methodology of Teaching the Russian Language. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(3), 283-286.
28. Ризамухамедова, Г. (2021). Влияние Грамматической Интерференции При Изучении Русского Языка В Узбекской Аудитории. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(4), 800-804.
29. Ризамухамедова, Г. (2019). Особенности Перевода В Условиях Двужычия. Теория и практика современной науки, (2), 305-308.
30. Bakiyevna, R. G. (2021). Use of innovative methods in teaching the russian language to students of the national group of nonphilological universities. European Scholar Journal, 2(5), 129-130.
31. Bakiyevna, R. G. (2021). Use of innovative methods in teaching the russian language to students of the national group of nonphilological universities. European Scholar Journal, 2(5),

129-130.

32. Rizamuhamedova, S. A. G. METHODOLOGICAL BASES FOR THE ANALYSIS OF COMICS IN THE WORK OF AS GRIBOEDOV WOE FROM WIT.

33. Nuritdinovna, A. S. (2021). ON THE PROBLEM OF IMPOSING AND FASTENING THE SKILLS OF RUSSIAN ORPHOEPEY IN THE SECONDARY SCHOOL WITH THE UZBEK LANGUAGE OF TEACHING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 38-44.

34. Абдуллаева, С. (2023). К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(12), 8-12.

35. Абдуллаева, С. Н. (2016). Теоретическая разработка проблемы обучения письму в общих методиках преподавания русского языка как неродного (иностранного). *Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии*, (5-1), 107-112.

36. Saida, A. (2016). OVERCOMING ISSUES OF GRAPHIC INTERFERENCE IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN TO UZBEK STUDENTS OF ACADEMIC LYCEUMS. *European Journal of Language Studies Vol*, 3(1).

37. Абдуллаева, С. Н. (2017). О ПЕРЕВОДЕ КАК ОДНОМ ИЗ ПРИЕМОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ. *Научное знание современности*, (3), 8-11.

38. Абдуллаева, С. Н. (2017). Сопоставительный анализ фонологических систем русского и узбекского языков в методических целях. *Преподаватель XXI век*, (1-2), 317-335.

39. Абдуллаева, С. Н. (2020). Assessment by The Method of Questionnaire of the Level of Motivation of 9-Grades Students to Enrich the Russian Speech. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(8), 299-303.

40. Абдуллаева, С. Н. (2016). К определению орфографической компетенции в методике преподавания русского языка как неродного. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-1), 23-27.

41. Abdullaeva, S. N. (2020). Methodology for The Formation of Spelling Competence in The Russian Language Among Students of Uzbek Groups of Academic Lyceums Using It Technologies. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 426-432.

42. Абдуллаева, С. Н. (2021). Проблема Становления Компетентностного Подхода К Обучению Русскому Языку В Школах С Узбекским Языком Обучения. *Проблемы современного образования*, (3), 227-234.

43. Saidahon, A., Rizamuxamedova, G., & Ismatullaev, A. (2021). Antonimy In The Comedy AS Griboedov "Grigory From Mind". *Nveo-Natural Volatiles & Essential Oils Journal| Nveo*, 4255-4263.

44. Абдуллаева, С. А. К. (2016). Применение инноваций в образовании как требование времени. *Азимут научных исследований: педагогика и психология*, 5(3 (16)), 11-14.

45. Абдуллаева, С. Н., & Холбоев, З. Х. Особенности Модульного Обучения В Условиях Пандемии Covid-19. *LBC 94.3 T*, 2, 139.

46. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.

47. Djurayeva, D. (2022). EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA EKOLOGIYA FANINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.
48. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 86-90.
49. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 77-81.
50. Umarjonovna, D. D., & Akbaraliyeva, Y. M. (2023). Global Environmental Problems and Their Solution. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 326-330.
51. Umarjonovna, D. D. (2023). The Role of Green Plants in Protecting the Environment. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 303-306.
52. Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 295-302.
53. Djurayeva, D., & Fayzullayeva, S. (2023). KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 9-11.
54. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 5-8.
55. Djurayeva, D. (2023). KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINI YARATISH. *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(4), 27-29.
56. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(12), 13-17.
57. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 88-91. Fatima, N., Durdon, I., & Mashkhura, J. (2019). Theoretical foundations of the translation of scientific literature from Russian into English. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 9(4), 112-116.
58. Джураева, М. К., & Журазодануриддинова, М. И. (2021). РОЛЬ И СПЕЦИФИКА РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(3), 145-148.
59. Жураева, М. К., Кизи, Ж. Н. М. И., & Угли, Ж. Ф. М. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ РАБОТЕ НАД КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(4), 1104-1111.